

RESULTADOS DO CUIDADO INFORMAL OFERECIDO A IDOSOS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 132/MAR 2024 SUMÁRIO / 19/03/2024](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10840675

Monique Karen Teles Muniz¹, Alessandra Ribeiro Ventura Oliveira², Vicente Paulo Alves², Jane Karla Alves Leite dos Santos¹, Andreza Santos Teixeira Gonçalves¹

RESUMO

Objetivou-se identificar as evidências científicas sobre resultados do cuidado a idosos realizado por cuidadores informais. Trata-se de Revisão Integrativa da Literatura, com busca nas bases de dados *Medical Literature Analysis and Retrieval System online*, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde e Banco de Dados de Enfermagem. Foram encontrados 152 artigos, dos quais 16 foram eleitos para amostra, com 04 categorias para discussão: Queda em idosos e sua influência na atitude do cuidador, Alterações psicológicas/psiquiátricas em cuidadores de idosos, Sobrecarga dos cuidadores de idosos informais e Dificuldades no exercício do cuidado informal. Foram evidenciados efeitos negativos sobrepondo efeitos positivos, no cuidado exercido informalmente a idosos. A sobrecarga, as alterações psicológicas e as condições de trabalho deficientes podem justificar a atual necessidade de

políticas e linhas integrais de cuidado voltados para a promoção de saúde do cuidador informal.

Palavras-chave: idoso; cuidadores; revisão.

ABSTRACT

This study aimed to identify the scientific evidence on results of care for the elderly performed by informal caregivers. This is an Integrative Literature Review, with search in the databases Medical Literature Analysis and Retrieval System online, Latin American and Caribe-a Literature in Health Sciences and Nursing Database. 52 articles were found, of which 16 were chosen for the sample, with 04 categories for discussion: Fall in the elderly and its influence on the caregiver's attitude, Psychological/psychiatric changes in caregivers of the elderly, Overload of caregivers of informal elderly and Difficulties in the exercise of informal care. Negative effects overlapping positive effects were evidenced in the care provided informally to the elderly. Overload, psychological changes and poor working conditions may justify the current need for comprehensive policies and lines of care aimed at promoting the health of informal caregivers.

Keywords: elderly; caregivers; review.

INTRODUÇÃO

Cinquenta anos atrás, o 'cuidador familiar', também chamado de 'cuidador informal', como expressão ou conceito era desconhecido. Isso começou a mudar quando ativistas feministas e acadêmicas dos países desenvolvidos na década de 1970, chamaram a atenção dos governos e da sociedade para o fato de que as mulheres estavam exercendo trabalho não remunerado na maioria das famílias. O termo "informal" passou a ser objeto de crítica pelo seu caráter de velamento social e econômico. Essa conscientização foi concomitante ao movimento de desospitalização e de

oferta de serviços de saúde próximos à comunidade e do âmbito familiar.¹

Como resultado do processo de envelhecimento populacional, observou-se a crescente demanda de cuidadores de idosos, que assumiram um papel importante até o cenário atual: informal e formal.² O cuidado informal, que não recebe remuneração ou preparação para exercer essa função, é geralmente realizado por membros da família. O cuidador formal foi caracterizado por ocupação contratada com a função de prestar assistência a indivíduos em situação de fragilidade ou que apresentem algum tipo de risco, a fim de sistematizar as tarefas e privilegiar aquelas associadas a promoção da saúde, bem como a prevenção de deficiências.³ Ambos grupos de cuidadores, formais e informais apresentam incidência de até 63% para sintomas musculoesqueléticos relacionados à atividade de cuidar, que pode levar à perda de vitalidade, estresse e desistências.⁴

No processo de cuidar, autores afirmam que há aspectos positivos e negativos. Como aspectos positivos, destaca-se o amor em cuidar do próximo, juntamente com a satisfação com a vida e o bem-estar em satisfazer as necessidades do dependente. Porém, nem sempre os familiares estão preparados para assumir tal responsabilidade, surgindo assim os aspectos negativos, tais como ansiedade, estresse, depressão e sobrecarga, os quais podem impactar negativamente a qualidade de vida dos envolvidos.⁵

No Brasil, o cuidado ao idoso é culturalmente atribuído a uma rede informal de apoio, sem remuneração e treinamento, cujos membros, pelo contato direto e pela alta demanda de atendimento ofertado, passam por uma longa e estressante jornada de trabalho em dedicação exclusiva e em tempo integral.⁶

Durante a pandemia causada pela COVID-19 muitas vidas humanas foram ameaçadas, principalmente os idosos que, em muitos casos, necessitam

de cuidados permanentes a depender de qual seja sua doença de base. O ambiente e os sentimentos de cuidadores se transformaram em medo e incerteza. Surgiram novos desafios a enfrentar relacionados à comunicação, compaixão e locais inadequados de atendimento aos idosos por causa dessa pandemia.⁷

Esse contexto de cuidado aumenta o risco de incapacidade funcional, expõe o cuidador a um processo de sobrecarga no cuidado e, assim, gera repercussões no trabalho, lazer e autocuidado, o que impacta negativamente em seu bem-estar físico e mental.⁷ Nessa perspectiva, o objetivo deste estudo é analisar, através de uma revisão integrativa, os resultados positivos e negativos do processo de cuidado, onde o cuidador informal é o sujeito principal.

MÉTODO

Realizou-se a estratégia de busca por meio de levantamentos bibliográficos nas bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), *Medical Literature Analysis and Retrieval System on-line* (MEDLINE) e Banco de dados de Enfermagem (BDENF), a fim de obter a avaliação crítica e a síntese das evidências disponíveis do tema investigado tendo como produto final o conhecimento do tema proposto. Dessa forma, foram seguidas seis etapas: 1) identificação da questão da pesquisa; 2) busca na literatura; 3) categorização dos estudos; 4) avaliação dos estudos incluídos na revisão; 5) interpretação dos resultados; 6) apresentação da revisão ⁸.

A busca na literatura foi realizada a partir da seguinte questão de pesquisa: O processo de cuidado de idosos gera resultados positivos e/ou negativos para os cuidadores informais? O que os estudos atuais nos trazem de resultados dentro dessa perspectiva?

A seleção dos estudos foi realizada no ano de 2022 mediante busca *online* das publicações científicas que respondessem as questões da pesquisa, nas três bases de dados já citadas (LILACS, MEDLINE e BDENF). Para a

busca realizou-se o cruzamento em todas as fontes supracitadas dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) na língua portuguesa e inglesa:

idoso e “elderly”, cuidadores e “caregivers”, revisão e “review”. Durante a busca em todas as fontes de dados, foi empregado o filtro: estudos publicados entre os anos de 2012 e 2022, por serem considerados atualizados os estudos publicados nesse período.

Os critérios de inclusão foram: artigos publicados em português ou inglês, com textos completos disponíveis que referiam ao cuidado informal de idosos e os resultados positivos e/ou negativos do cuidado, publicados entre 2018 e 2022.

Os dados obtidos foram analisados utilizando abordagem qualitativa, a partir da leitura dos artigos incluídos na revisão para identificação das categorias temáticas. Foram identificadas 04 categorias. Para melhor compreensão dos resultados, os dados obtidos foram resumidos e compilados em quadros através de itens referentes às características dos estudos (autores, país, ano de publicação, título do artigo, delineamento do estudo, idioma, metodologia dos respectivos estudos, resultados obtidos).

RESULTADOS

Foram avaliados os títulos de 152 artigos identificados com intuito de selecionar os que seriam lidos na íntegra. Foram excluídos 23 estudos no formato de cartas e editoriais, estudos repetidos e aqueles não condizentes com o objetivo da revisão. Após a leitura dos 129 resumos dos artigos restantes se obteve um número de 62 artigos distribuídos nas três fontes de dados. Foi realizada leitura na íntegra de todos, para identificação do conteúdo abordado e excluídos aqueles que não atendiam aos objetivos da revisão, resultando em 16 artigos incluídos (Figura 1).

Figura 1 – Fluxograma de busca e seleção dos estudos. Brasília – DF, Brasil, 2022

LILACS – Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde;
MEDILINE – *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online*;
BDEF – Banco de Dados de Enfermagem.

Fonte: Elaborado pelos autores

Os estudos foram realizados no Brasil dentre os anos de 2018 a 2021. Sendo distribuídos: três artigos nos anos de 2020 (18,75%) e 2021 (18,75%), respectivamente; dois em 2018 (12,5%) e oito artigos em 2019 (50%), sendo o ano com mais publicações dentro da temática nos últimos cinco anos (Figura 2).

Figura 2 – Síntese da distribuição temporal dos artigos selecionados de 2018 a 2022. Brasília – DF, Brasil, 2022

Fonte: Elaborado pelos autores

A análise crítica dos estudos permitiu identificar 04 categorias:

A categoria 1: “Queda em idosos e sua influência na atitude do cuidador informal”, composta por 01 estudo (Quadro 1). Este estudo foi realizado com cuidadores formais e informais através de entrevistas estruturadas.

A categoria 2: “Alterações psicológicas/psiquiátricas em cuidadores informais de idosos” composta por 06 estudos (Quadro 2). Nesta categoria, quatro estudos desenvolveram entrevistas com o público-alvo e dois estudos foram revisões sistemáticas sobre a temática em questão.

A categoria 3: “Sobrecarga dos cuidadores informais de idosos” foi composta por 05 estudos. Em sua maioria (N=3) incluiu pesquisas realizadas com idosos pertencentes à Estratégia Saúde da Família (ESF) ou em atendimento ambulatorial pelo Sistema Único de Saúde (SUS) onde foram realizadas entrevistas e aplicação de questionários(Quadro 3).

A categoria 4: “Dificuldades no exercício do cuidado informal” composta por 04 estudos, os quais incluíram pesquisas feitas através de entrevistas semiestruturadas (questionários) onde foram descritos aspectos positivos e negativos do cuidado informal (Quadro 4).

Quadro 1 – Síntese dos estudos incluídos na categoria 1: “**Queda em idosos e sua influência na atitude do cuidador informal**”. Brasília – DF, Brasil, 2022

Título	Autores	Ano e País	Periódico	Tipo de estudo	Principais resultados
<p>⁰⁹Cuidador de idosos: conhecimentos, atitudes e práticas sobre quedas e sua prevenção</p>	<p>Abigail Roxana Nina Mamani; Annelita Almeida Oliveira Reiners; Rosemeiry Capriata de Souza Azevedo; Akeisa Dieli Ribeiro Dalla Vechia; Neuber José Segri; Joana Darc Chaves Cardoso.</p>	<p>2019, Brasil</p>	<p><i>Revista Brasileira de Enfermagem (Online)</i></p>	<p>Transversal descritivo</p>	<p>Existe o conhecimento sobre queda pelos cuidadores, assim como sua prevenção, porém de maneira superficial. Mais da metade dos cuidadores se mostraram desfavoráveis à prevenção</p>

					o das quedas nos idosos que cuidam.
--	--	--	--	--	-------------------------------------

Fonte: Dados da revisão – Elaborado pelos autores

Quadro 2 – Síntese dos estudos incluídos na categoria 2: “**Alterações psicológicas/psiquiátricas em cuidadores informais de idosos**”. Brasília – DF, Brasil, 2022

Título	Autores	Ano e País	Periódico	Tipo de estudo	Principais resultados
¹⁰ Efeitos de uma intervenção psicoeducativa com enfoque em treino cognitivo em cuidadores de idosos com doença	Ana Julia de Souza Caparrol; Gabriela Martins; Gustavo Carrijo Barbosa; Aline Cristina Martins Gratão.	2021, Brasil	Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional (Online)	Ensaio clínico randomizado, controlado e cego	A intervenção psicoeducativa com enfoque em treino cognitivo domiciliar causou efeitos positivos na melhoria do desempe

de
Alzheimer

no
cognitivo,
em
especial
nos
domínios
memória,
atenção,
orientaçã
o e
linguage
m, além
dos
sintomas
de
estresse
percebido
e de
ansiedad
e de
cuidadore
s
informais
de idosos
com a
doença
de
Alzheimer
. A
intervenç
ão em
cuidadore
s de
forma

				domiciliar mostrou ser uma importan te ferrament a para a melhora na cognição e estresse nos cuidadore s, mas não parece ter a mesma eficácia para sintomas de sobrecarg a. Isso evidencia a necessida de de estratégia s específica s para este domínio.
--	--	--	--	---

<p>¹¹Ansiedade e depressão em cuidadores informais de idosos dependentes: um estudo analítico</p>	<p>Sarah Giulia Bandeira Felipe; Camila Evangelista de Sousa Oliveira; Cynthia Roberta Dias Torres Silva; Polyana Norberta Mendes; Khelyane Mesquita de Carvalho; Fernando Lopes Silva-Júnior; Maria do Livramento Fortes Figueiredo</p>	<p>2020, Brasil</p>	<p><i>Revista Brasileira de Enfermagem (Online)</i></p>	<p>Analítico e transversal</p>	<p>Constato u-se que 18,4% apresentaram sintomas de depressão, e 8,8% apresentaram sintomas de disforia, assim como 10,5% apresentaram níveis severos de ansiedade, 14,0% níveis moderados a severos, e 21,9% níveis leves e moderados.</p>
--	--	---------------------	---	--------------------------------	---

<p>¹²Síndrome de Burnout em cuidadores informais de idosos com demência</p>	<p>Karstyn Kist Bakof; Natielen Jacques Schuch; Carina Rodrigues Boeck</p>	<p>2019, Brasil</p>	<p><i>Revista Disciplina Scientia (Online)</i></p>	<p>Revisão sistemática</p>	<p>Os estudos, em sua grande maioria, mostra uma elevada prevalência da Síndrome de Burnout nesta população (cuidadores de idosos com demência). Os artigos sugeriram que intervenções e estratégias voltadas para esse grupo podem ajudar a melhorar</p>
--	--	---------------------	--	----------------------------	---

					esses sintomas.
¹³ Características sociodemográficas e de saúde de cuidadores formais e informais de idosos com Doença de Alzheimer	Gabriela Martins; Larissa Corrêa; Ana Julia de Souza Caparrol; Paloma Toledo Afonso dos Santos; Letícia Maria Brugnera; Aline Cristina Martins	2019, Brasil	<i>Escola Anna Nery (Online)</i>	Quantitativo, transversal e comparativo	A maioria dos cuidadores informais eram mulheres, filhos(as) do idoso cuidado, com idade média de 52,9 anos que apresentaram, em média, sintomas depressivos (10,1%) e sintomas de ansiedade (11,5%). Diferenças significativas constatadas foram

as representadas pela relação de parentesco com o idoso, a coabitação com o idoso, sintomas de ansiedade, o cuidado exercido ao idoso – atividades de higiene corporal, higiene oral e alimentação, sendo os valores mais acentuados para o cuidador informal familiar quando

					<p>comparado ao cuidador formal não familiar. Cuidar do idoso por 4 anos ou mais, revelou ser um fator protetivo para sintomas depressivos, tanto para o cuidador formal quanto para o informal.</p>
<p>¹⁴Intervenção cognitiva domiciliar para cuidadores de idosos</p>	<p>Ana Júlia de Souza Caparrol; Francine Golghetto Casemiro; Larissa Correa; Diana</p>	<p>2018, Brasil</p>	<p><i>Revista de Enfermagem UFPE (Online)</i></p>	<p>Quantitativo, tipo quase-experimental</p>	<p>Prevalência de mulheres com idade média de 52,5 anos e escolarida</p>

<p>com Alzheimer</p>	<p>Quirino Monteiro; Marília Graciela Almeida Prado Sanchez; Laís Rita Bortoletto Santos; Aline Cristina Martins Gratão</p>				<p>de média de 8,8 anos. Através da avaliação da intervenção cognitiva domiciliar observou-se melhora na cognição geral nos cuidadores de idosos com DA, podendo ser uma importante ferramenta de promoção a saúde.</p>
<p>¹⁵Intervenções</p>	<p>Edison dos Reis;</p>	<p>2018, Brasil</p>	<p>Cadernos Brasileiros</p>	<p>Revisão sistemática</p>	<p>A maioria dos</p>

realizadas com grupos de cuidadores de idosos com síndrome demencial: revisão sistemática	Marcia Maria Pires Camargo Novelli; Ricardo Luís Fernandes Guerra		de Terapia Ocupacional (Online)	ca	estudos mostraram resultados significativos e contribuíram para redução de alguns aspectos, como nível de depressão, estresse, sobrecarga física e emocional, além de adquirirem habilidades e conhecimentos sobre a síndrome demencial.
---	---	--	---------------------------------	----	--

Fonte: Dados da revisão – Elaborado pelos autores

Quadro 3 – Síntese dos estudos incluídos na categoria 3: “**Sobrecarga dos cuidadores informais de idosos**”. Brasília – DF, Brasil, 2022

Título	Autores	Ano e País	Periódico	Tipo de estudo	Principais resultados
³⁰ Relação entre sobrecarga e qualidade de vida de cuidadores informais de idosos: um estudo transversal em atendimento ambulatorial	Aline Maia Silva; Daniella Pires Nunes; Eliane da Silva Grazziano; Isabela Thaís Machado de Jesus; Tábatta Renata Pereira de Brito; Ariene Angelini dos Santos-Orlandi	2020, Brasil	Brazilian Journal of Nursing (Online)	Descritivo, transversal e correlacional	Cuidadores informais de idosos apresentam elevados níveis de sobrecarga, o que pode comprometer a qualidade de vida. Estudo que a identificação precoce da sobrecarga dos cuidadores informais de idosos desenvolve ações estratégicas que reverte o quadro fundacional para a manutenção e melhoria da qualidade de vida.

					vida de cuidad muitas posse diante dificulc
³¹ Sobrecarga de cuidadores informais de idosos dependentes na comunidade em municípios de pequeno porte	Marines Aires; Ana Cláudia Fuhrmann; Duane Mocellin; Fernanda Laís Fengler Dal Pizzol; Laura Franco Sponchiado; Carla Regina Marchezan; Carla Cristiane Becker Kottwitz Bierhals; Carolina Baltar Day; Naiana Oliveira dos Santos; Lisiane	2020, Brasil	<i>Revista Gaúcha de Enfermage m (Online)</i>	Transversal	A maio cuidad informa; mulher apresei maior sobrec; foram e menor escolar que dispen: maior t cuidad e residi idoso.

	Manganelli Girardi Paskulinb				
³⁵ Sobrecarga de cuidadores informais de idosos fragilizados	Shirlei Macllaine Barbosa Andrade; Maykon dos Santos Marinho; Elaine dos Santos Santana; Renato Novaes Chaves; Alessandra Souza de Oliveira; Luciana Araújo dos Reis	2019, Brasil	<i>Fisioterapia Brasil (Online</i>	Analítico transversal com abordagem quantitativa	A maio cuidad informa; idosos depend apresei proble saúde, mais fr Hiperte Arteria Sistêm doença osteom Maior prevalê cuidad informa; mulher escolar inferior fundan comple qualida vida de sendo ; pela so no exer

					função
--	--	--	--	--	--------

Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado pelas autoras.

Quadro 4 – Síntese dos estudos incluídos na categoria 4: “**Dificuldades no exercício do cuidado informal**”. Brasília – DF, Brasil, 2022

Título	Autores	Ano e País	Periódico	Tipo de estudo	Principais resultados
³⁷ Características e Dificuldades do Cuidador informal na Assistência ao Idoso	Juliana Ladeira Garbaccio; Luís Antônio Batista Tonaco	2019, Brasil	<i>Revista de Pesquisa Cuidado é Fundamental (Online)</i>	Transversal	<p>Maiores dificuldades no cuidar ocorrem com cuidadores com distúrbios cognitivos em idosos (seguidores de cuidados) à assistência prestada.</p> <p>Susceptíveis a dificuldades psicológicas financeiras como resultado devido distúrbios cognitivos moderados estão associados com o envelhecimento, idade,</p>

					consec nível d depend idoso, e tempo dispen cuidad
³⁸ Tensão do papel de cuidador em cuidadores informais de idosos	Akeisa Dieli Ribeiro Dalla Vechia; Abigail Roxana Nina Mamani; Rosemeiry Capriata de Souza Azevedo; Annelita Almeida Oliveira Reiners; Thalita Tonial Pauletto; Neuber José Segri	2019, Brasil	<i>Texto e Contexto Enfermagem (Online)</i>	Transversal, descritivo	Frequê diagnó enferm “tensã de cuid (TPC): e caracte definic prevalê dificult ver o re cuidad enferm apreer à saúd recept cuidad apreer ao ben recept cuidad cuidad incapa oferecé apreer à capa

					futura fornec apreer à possí instituc do rece cuidad preocu a rotin cuidad isolam
³⁹ O cuidado com o idoso fragilizado e a estratégia saúde da família: perspectivas do cuidador informal familiar	Mírian Aparecida de Lacerda; Liliane de Lourdes Teixeira Silva; Flávia de Oliveira; Kellen Rosa Coelho	2021, Brasil	<i>Revista Baiana de Enfermagem (Online)</i>	Exploratório o-descritivo com abordagem qualitativa	A maic cuidad inform mulhe anos, b pardas baixa escolar O estu que o c compa entenc que é p ter pac cuidad o idos e todos desafic sobret quand incapa cognit

<p>⁴⁰The capacity of informal caregivers in the rehabilitation of older people after a stroke</p>	<p>Mariane Lurdes Predebon; Fernanda Laís Fengler Dal Pizzol; Naiana Oliveira dos Santos; Carla Cristiane Becker Kottwitz Bierhals; Idiane Rosset; Lisiane Manganelli Girardi Paskulin</p>	<p>2021, Brasil</p>	<p><i>Investigación y Educación en Enfermería (Online)</i></p>	<p>Transversal e descritivo</p>	<p>A maior capacidade de cuidado em mulheres ou crianças (56,3%) escolaridade média e a maior prestação de assistência a pessoas com deficiência moderada. A maior capacidade de prestação de serviços essenciais para idosos com deficiência após o acidente.</p>
--	--	-------------------------	--	---------------------------------	--

Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado pelas autoras.

DISCUSSÃO

Alguns estudos descreveram que os cuidadores de idosos informais são predominantemente mulheres, donas de casa, com baixa escolaridade.^{9,10,11,12,13,14} Em geral, são filhas e esposas dos idosos que cuidam e estão nessa função há pouco tempo, sem experiência anterior de cuidado.¹⁵ Para que o cuidador possa exercer sua função adequadamente, seria necessário focar em melhor preparo e orientação.¹⁶

QUEDA EM IDOSOS E SUA INFLUÊNCIA NA ATITUDE DO CUIDADOR INFORMAL

O estudo incluso nesta categoria apresentou como enfoque principal a queda ou o risco de queda como influenciadora na atitude do cuidador. Os cuidadores informais relataram apresentar conhecimento superficial e limitado sobre quedas e prevenção. Pouco mais da metade dos participantes minimamente sabe que a queda dos idosos é um evento frequente e que ele está em risco, identificando algumas causas e consequências das quedas e referindo certas medidas para preveni-las.⁹ Esse resultado é compatível com o estudo realizado com familiares, onde o conhecimento sobre prevenção de quedas apresentado por cuidadores informais de idosos foi incompleto ou considerado mínimo e superficial.¹⁷

ALTERAÇÕES PSICOLÓGICAS/PSIQUIÁTRICAS EM CUIDADORES INFORMAIS DE IDOSOS

Na categoria 2, os estudos com cuidadores informais de idosos que possuem doença de Alzheimer (DA) ou demência, mostraram uma importante recorrência de estresse, ansiedade e sintomas depressivos que afetam o desempenho cognitivo em relação a memória, atenção, orientação e linguagem entre os respectivos cuidadores.^{10,11,13,14,15} Em uma revisão sistemática observou-se que a Síndrome de Bournout esteve presente em muitos cuidadores informais de idosos com demência.¹²

No ensaio clínico com cuidadores de idosos com DA, observou-se que grande parte dos cuidadores referiu residir junto com o idoso (64,7%),¹⁴ dado corroborado pela literatura.¹⁸ Esse fato pode ser visto para o cuidador como negativo, pela grande exposição aos efeitos do processo de cuidar que ele vivencia diariamente, que pode gerar níveis elevados de estresse.¹⁹

Os cuidadores informais que cuidam do mesmo idoso por 4 anos ou mais, podem utilizar esse fator como proteção para os sintomas depressivos, de acordo com estudo com mulheres cuidadoras.¹³ Observa-se na literatura

que cuidadores de idosos com DA tendem a apresentar maiores índices de depressão, contribuindo, tanto para desfechos adversos ao cuidador quanto para a institucionalização precoce do receptor de cuidado.²⁰ Em um estudo brasileiro, foi relatado que a depressão é um dos sintomas psicológicos mais recorrentes entre os cuidadores informais e pode permanecer até quatro anos após a morte do idoso.²¹

As intervenções psicoeducacionais,¹⁰ psicoterapêuticas e psicossociais para os cuidadores informais, foram identificadas,¹⁵ em maior número, além das ações, como grupo de apoio, aconselhamento e reunião familiar. Esses resultados estão em concordância com estudos nacionais e internacionais.^{22,23} As intervenções proporcionam aos cuidadores diversos benefícios, como gerenciamento em relação aos comportamentos problemáticos identificados e redução da sobrecarga;²⁴ pode haver aumento da percepção na qualidade de vida dos cuidadores informais nos domínios psicológico positivo e social;²⁵ melhora no estado emocional e redução da carga física e social dos cuidadores.²⁶

Foi descrita uma elevada prevalência da Síndrome de Burnout entre cuidadores informais de idosos com demência, o que afeta negativamente a qualidade de vida dos cuidadores, associada a sintomas depressivos e ansiosos do paciente e comportamento abusivo por parte do cuidador¹⁴. Alguns estudos^{27,28} também mostraram que a Síndrome de Bournout esteve presente entre cuidadores informais de idosos com demência, muito relacionada com depressão e ansiedade, comportamento alterado dos pacientes e fatores sociodemográficos, como a longa distância do local do cuidado.^{27,28} Cuidadores informais mencionaram altos níveis de angústia relacionados a sintomas comportamentais de seus pacientes. Sintomas como agitação, agressividade, instabilidade, alterações motoras e alucinações em pacientes com demência, levaram a altos scores para Síndrome de Bournout.²⁹

SOBRECARGA DOS CUIDADORES INFORMAIS DE IDOSOS

Nesta categoria, os estudos realizados com cuidadores que não apresentaram sensação de bemestar psicológico^{30,31,32,33} obtiveram maiores escores de sobrecarga, fenômeno corroborado por estudo europeu.³⁴ Fatores como a sobreposição de papéis, o isolamento social, a falta de apoio familiar, o aumento na intensidade de cuidados pelo idoso podem gerar sobrecarga entre os cuidadores informais de idosos e comprometer a percepção de bem-estar psicológico.³⁵

Em relação à sobrecarga, a maioria dos cuidadores apresentou sobrecarga leve a moderada, corroborando com a literatura.³⁴ Na maioria das vezes, o cuidador informal assume a tarefa de cuidar do idoso de forma quase repentina, sem treinamento prévio, desprovido de informações e preparo psicológico.³⁶

DIFICULDADES NO EXERCÍCIO DO CUIDADO INFORMAL

O cuidado tornou-se constante, mais cansativo em especial aos cuidadores informais,³⁶ pois inúmeras mudanças ocorreram na rotina deles a favor do cuidado ao idoso. Notou-se que quando este cuidado é realizado em tempo integral, observado como segunda opção mais recorrente no estudo (20/28,6%), e sem o auxílio de outros familiares ou profissionais (11/15%), as chances de ocorrerem sobrecargas emocionais, sociais, físicas e financeiras, tornam-se crescentes com o avançar do tempo e o aumento da dependência do idoso.³⁷ A literatura assinala que uma das principais dificuldades a ser enfrentada é a escassez de recursos financeiros, que implica em angústia por parte do cuidador que deseja oferecer o melhor para o seu parente idoso.³⁶

As características mais frequentemente encontradas por cuidadores informais nos estudos desta categoria foram: observar a situação de saúde do idoso,^{38,39} se preocupar de forma antecipada com os problemas futuros que possam vir a lhe acontecer,⁴⁰ postura ideal para o idoso a depender de sua patologia.³⁹ O fato de residir com o idoso pode ocasionar constante apreensão e exposição aos efeitos negativos do processo de

cuidar.³⁸ Para muitos cuidadores, o cuidado não significa dar atenção, ser solícito com o idoso, mas viver em um estado constante de preocupação em relação a ele, o que traz desarmonia e dificuldade em manter o equilíbrio no cuidado.³⁶

O aparente direcionamento relacionado às publicações incluídas neste estudo sobre o tema em questão, por serem em sua maioria, estudos brasileiros, tornou este fato uma limitação do estudo, explicitando-se a necessidade de novas pesquisas e estudos relacionados ao cuidado informal oferecido a idosos, com uma visão mais ampla dos possíveis resultados desse cuidado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O processo de envelhecimento populacional e o aumento de idosos com necessidade de cuidados de longa duração implicam no aumento do número de cuidadores informais, com o intuito de garantir o cuidado. Problemas de saúde, falta de informação técnica e apoio legal, são resultados do cuidado informal que se dirigem para criação de programas de atenção à saúde e educação do cuidador informal, além de uma possível regulamentação futura como categoria.

REFERÊNCIAS

1 Hoff A. Current and future challenges of family care in the UK. London: Government Office of Science; 2015.

2 Martins J, Barbosa MH, Fonseca C. Sobrecarga dos cuidadores informais de idosos dependentes: características relativas ao cuidador. *INFAD, Revista de Psicologia*. 2014;1(2):235-42.

3 Cesário VAC, Leal MCC, Marques APO, Claudino KA. Estresse e qualidade de vida do cuidador familiar de idoso portador da Doença de Alzheimer. *Saúde Debate*. 2017;41(112):171-82. doi: <https://doi.org/10.1590/0103-1104201711214>

- 4** Cunha JP, Cunha GH, Rodrigues AB, Gubert FA, Freitas MC, Vieira NF. Diagnósticos de enfermagem em cuidadores de idosos institucionalizados segundo Betty Neuman. *Aquichan*. 2019;19(1):e1916. doi: <http://doi.org/10.5294/aqui.2019.19.1.6>
- 5** Diniz MA, Monteiro D, Gratão ACM. Educação em saúde para cuidadores informais de idosos. *Sau. & Transf. Soc.* 2016;7(1): 9-15.
- 6** Couto AM, Caldas CP, Castro EAB. Atenção domiciliar a idosos dependentes por cuidadores com sobrecarga e estresse. *Rev Pesqui: Cuid Fundam*. 2019;11(4):944-50. doi: <http://doi.org/10.9789/2175-5361.2019.v11i4.944-950>
- 7** Sonis J, Kennedy M, Aaronson E, Baugh J, Raja A, Yun B, et al. Humanismo na Era do COVID-19: Renovando o Foco na Comunicação e Compaixão. *West J Emerg Med [Internet]*. 2020;21(3):0-4. doi: <http://doi.org/10.5811/westjem.2020.4.47596>
- 8** Mendes KDS, Silveira RCCP, Galvão CM. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. *Texto Contexto Enferm*. 2008; 17(4):758-64. doi: <https://doi.org/10.1590/S0104-07072008000400018>
- 9** Mamani ARN, Reiners AAO, Azevedo RC de S, Dalla Vechia ADR, Segri Cardoso JDC. Cuidador de idosos: conhecimentos, atitudes e práticas e sua prevenção. *Rev Bras Enferm*. 2019;72(Suppl 2):127-34. doi: <https://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2018-0276>
- 10** Caparrol AJ de S, Martins G, Barbosa GC, Gratão ACM. Efeitos de uma intervenção psicoeducativa com enfoque em treino cognitivo em cuidadores de idosos com doença de Alzheimer. *Cad Bras Ter Ocup*. 2021;29(e2886):1-17. doi: <https://doi.org/10.1590/25268910.ctoAO2181>
- 11** Felipe SGB, Oliveira CE de S, Mendes PN, Carvalho KM de, Junior FLS, Figueiredo M do LF. Ansiedade e depressão em cuidadores informais de

idosos dependentes: um estudo analítico. *Rev Bras Enferm.* 2020;73(Suppl 1):1–8. doi: <http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2019-0851>

12 Alves LCDS, Monteiro DQ, Bento SR, Hayashi VD, Pelegrini LNDC, Vale FAC. Burnout syndrome in informal caregivers of older adults with dementia: A systematic review. *Dement neuropsychol.* 2019;13(4):415–21. doi: [10.1590/1980-57642018dn13-040008](https://doi.org/10.1590/1980-57642018dn13-040008)

13 Martins G, Corrêa L, Caparrol AJ de S, Santos PTA dos, Brugnera LM, Gratão ACM. Características sociodemográficas e de saúde de cuidadores formais e informais de idosos com Doença de Alzheimer. *Esc Anna Nery.* 2019;23(2):1–10. doi: [10.1590/2177-9465-EAN-20180327](https://doi.org/10.1590/2177-9465-EAN-20180327)

14 Caparrol DS, Casemiro FG, Corrêa L, Monteiro DQ, Graciela M, Prado A, et al. Intervenção Cognitiva domiciliar para cuidadores de idosos com alzheimer. *Rev Enferm UFPE.* 2018;12(10):2659–66. doi: <https://doi.org/10.5205/1981-8963-v12i10a234859p2659-26662018>

15 Reis E dos, Novelli MMPC, Guerra RLF. Intervenções realizadas com grupos de cuidadores de idosos com síndrome demencial: revisão sistemática. *Cad Bras Ter Ocup.* 2018;26(3):646– 57. doi: <https://doi.org/10.4322/2526-8910.ctoAR0981>

16 Silva AM, Nunes DP, Grazziano E da S, Machado de Jesus IT, Pereira de Brito TR, SantosOrlandi AA. Relação entre sobrecarga e qualidade de vida de cuidadores informais de idosos: um estudo transversal em atendimento ambulatorial. *Brazilian J Nurs.* 2020;19(1):1–11. doi: <https://doi.org/10.17665/1676-4285.20206275>

17 Bull MJ, Boaz L, Sjostedt JM. Family caregivers' knowledge of delirium and preferred modalities for receipt of information. *J Appl Gerontol.* 2014 Mar 25;35(7):744-58.

18 Brigola, AG, Luchesi, BM, Rossetti, ES, Mioshi, E, Inouye, K, Pavarini, SCI. Health profile of Family caregivers of the elderly and its association with

variables of care: a rural study. *Rev Bras Geriatr Gerontol*. 2017 May/June;20(3):409-20. doi: <http://dx.doi.org/10.1590/1981-22562017020.160202>

19 Luchesi BM, Souza EN, Gratão ACM, Gomes GAO, Inouye K, Alexandre TS, et al. The evaluation of perceived stress and associated factors in elderly caregivers. *Archi Gerontol Geriatr*. 2016; 67:7-13. doi: <http://doi.org/10.1016/j.archger.2016.06.017>

20 Guimarães LFO, Pinto CT, Tebaldi JB. Alzheimer: diagnóstico precoce auxiliando na qualidade de vida do cuidador. *Memorialidades*. 2015 Jul/Dec; 2(23):11-30.

21 Rossi VEC, Soares MA, Vilela MBT, Alves A, Oliveira MG. Perfil dos cuidadores de idosos com Doença de Alzheimer de uma cidade do interior de Minas Gerais. *Ciênc Et Praxis*. 2015;8(16):27-32.

22 Sorensen S, Duberstein P, Gill D, Pinquart M. Dementia care: mental health effects, intervention strategies, and clinical implications. *Lancet Neurol*. 2006;5(11):961-73. doi: [http://dx.doi.org/10.1016/S1474-4422\(06\)70599-3](http://dx.doi.org/10.1016/S1474-4422(06)70599-3)

23 Lopes LO, Cachioni M. Intervenções psicoeducacionais para cuidadores de idosos com demência: uma revisão sistemática. *J. bras. psiquiatr*. 2012; 61(4): 252-61. doi:

24 Guerra M, Ferri CP, Fonseca M, Banerjee S, Prince M. Ajudando os cuidadores a cuidar: uma prova clínica randomizada da intervenção para o cuidador desenvolvida pelo grupo 10/66 no Peru. *Revista Brasileira de Psiquiatria*. 2011;33:7-55. doi: <http://dx.doi.org/10.1590/S151644462010005000017>

25 Lopes LO, Cachioni M. Impacto de uma intervenção psicoeducacional sobre o bem-estar subjetivo de cuidadores de idosos com Doença de

Alzheimer. *Temas psicol.* [Internet]. 2013 Jun;21(1):165-81. doi:
<http://dx.doi.org/10.9788/TP2013.1-12>

26 Carbone G, Barreca F, Mancini G, Pauletti G, Salvi V, Vanacore N, et al. A home assistance model for dementia: outcome in patients with mild-to-moderate Alzheimer's disease after three months. *Ann Ist Super Sanita.* 2013;49:34-41. doi: 10.4415/ANN_13_01_07.

27 Takai M, Takahashi M, Iwamitsu Y, Ando N, Okazaki S, Nakajima K et al. The experience of burnout among home caregivers of patients with dementia: relations to depression and quality of life. *Arch Gerontol Geriatr.* 2009 Ju-Aug;49:e1-5.

28 Takai M, Takahashi M, Iwamitsu Y, Oishi S, Miyaoka H. Subjective experiences of family caregivers of patients with dementia as predictive factors of quality of life. *Psychogeriatrics.* 2011 Jun;11(2):98-104.

29 Hiyoshi-Taniguchi K, Becker CB, Kinoshita A. What behavioral and psychological symptoms of dementia affect caregiver burnout? *Clin Gerontol.* 2018 May-Jun;41(3):249-54. doi: 10.1080/07317115.2017.1398797.

30 Silva AM, Nunes DP, Grazziano E da S, Machado de Jesus IT, Pereira de Brito TR, SantosOrlandi AA. Relação entre sobrecarga e qualidade de vida de cuidadores informais de idosos: um estudo transversal em atendimento ambulatorial. *Brazilian J Nurs.* 2020;19(1):1-11. doi: <https://doi.org/10.17665/1676-4285.20206275>

31 Aires M, Fuhrmann AC, Pizol FLFD, Sponchiado LF, Marchezan CR, Bierhalds CCBK, et al. Sobrecarga de cuidadores informais de idosos dependentes na comunidade em municípios de pequeno porte. *Rev Gaúcha Enferm.* 2020;41(0):1-10. doi: <https://doi.org/10.1590/19831447.2020.20190156>

32 Mendes PN, Figueiredo M do LF, Santos AMR dos, Fernandes MA, Fonseca RSB. Sobrecargas física, emocional e social dos cuidadores

informais de idosos. *Acta Paul Enferm.* 2019;32(1):87–94. doi:
<https://doi.org/10.1590/1982-0194201900012>

33 Andrade SMB, Marinho M dos S, Andrade B, Chaves RN, Oliveira AS De. Associação entre os aspectos sociodemográficos, condições de saúde e qualidade de vida dos cuidadores de idosos dependentes. *Fisioter Bras.* 2019;20(5):603–9. doi: 10.33233/fb.v20i5.2385

34 Moura KR, Sousa EMS, Pereira KLA, Barroso LMF de M, Miranda MS, Carvalho GCN. Sobrecarga de cuidadores informais de idosos fragilizados. *Rev Enferm UFPE.* 2019;13(5):1183–91. doi:10.5205/1981-8963-v13i05a239086p1183-1191-2019

35 Flesch LD, Batistoni SST, Neri AL, Cachioni M. Aspectos psicológicos da qualidade de vida de cuidadores de idosos: uma revisão integrativa. *Geriatr Gerontol Aging.* 2017;11(3):138-49. doi: <http://dx.doi.org/10.5327/Z2447-211520171700041>

36 Jesus ITM, Santos-Orlandi AA, Zazzetta MS. Sobrecarga, perfil e cuidado: cuidadores de idosos em vulnerabilidade social. *Rev Bras Geriatr Gerontol.* 2018 Mar/Abr;21(2). doi:

37 Garbaccio JL, Luis Tonaco LAB. Características e Dificuldades do Cuidador informal na Assistência ao Idoso. *Rev Pesqui Cuid é Fundam Online.* 2019;11(3):680–6. doi: <https://doi.org/10.9789/2175-5361.2019.v11i3.680-686>

38 De Lacerda MA, Silva LDLT, De Oliveira F, Coelho KR. O cuidado com o idoso fragilizado e a estratégia saúde da família: perspectivas do cuidador informal familiar. *Rev Baiana Enferm.* 2021;35:1–12. doi:
<http://dx.doi.org/10.18471/rbe.v35.43127>

39 Predebon ML, Pizzol FLFD, Santos NO dos, Bierhals CCBK, Rosset I, Paskulin LMG. The capacity of informal caregivers in the rehabilitation of

older people after a stroke. *Investig y Educ en Enferm.* 2021;39(2):1–16. doi: <https://doi.org/10.17533/udea.iee.v39n2e03>

40 Vechia A, Mamani ARN, Azevedo RC de S, Reiners AAO, Pauletto TT, Segri NJ. Tensão do papel de cuidador em cuidadores informais de idosos. *Texto Context – Enferm.* 2019;28:1–13. doi: <http://dx.doi.org/10.1590/1980-265X-TCE-2018-0197>

¹Mestranda em Gerontologia – Universidade Católica de Brasília

²Prof. Dr (a) Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Gerontologia –
Universidade Católica de Brasília

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em

revistaft.com.br/expresspediente Venha

fazer parte de nosso time de revisores também!